

ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ КОМПОЗИЦИЯМИ

Яхшиева Ю.Р.

Журакулов Р.Ш.

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail: ruslanjurakulov9@gmail.com, тел: +998973971757

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12722959>

Актуальность: Основной целью очистки сточных вод промышленных предприятий является снижение нагрузки на городские очистные сооружения и экономия средств и ресурсов самого предприятия. По поручению Председателя Правления АО «Узбекнефтегаз» осуществляется очистка и использование сточных вод, образующихся на предприятиях, до максимально возможного уровня повторного использования. В результате реализации этих мер можно добиться снижения негативного воздействия на природу, повысить экономическую эффективность и рационального использования водных ресурсов.

В настоящее время проводится значительная работа по обеспечению рационального использования воды при водопользовании, очистке сточных вод, а также при реализации новых проектов строительства или реконструкции.

Очистку производственных вод осуществляют следующими методами:

- термическим, основанным на нагревании воды, её дистилляции или вымораживании;
- реагентными, при которых находящиеся в воде ионы Ca (II) и Mg (II) связывают различными реагентами в практически нерастворимые соединения;
- ионного обмена, основанного на фильтровании очищаемой воды через специальные материалы, обменивающие входящие в их состав ионы Na (I) или H (I) на ионы Ca (II) и Mg (II), содержащиеся в воде;
- диализа;
- комбинированным, представляющим собой различные сочетания перечисленных методов.

Один из этих методов является адсорбционным. На сегодняшний день адсорбционный метод широко используется в водоочистных сооружениях промышленных предприятий нефтегазовой отрасли [1,2].

При очистке и переработке воды необходимо удалить нежелательные примеси, которые присутствуют в существующих источниках водоснабжения - артезианских скважинах, поверхностный водозабор, а также водопроводные системы с недостаточной степенью очистки [3,4]. Необходимо производить очистку воды от:

- *соединений железа*, которые присутствуют в виде растворенного двухвалентного, нерастворенного трехвалентного (гидроокислы железа) и органического (комплексы двух- и трехвалентного железа с гуминовыми веществами природного происхождения - с гуминовыми и фульвокислотами) соединений;
- *тяжелых металлов*, присутствующих в воде как в катионной, так и в анионной форме;
- *солей жесткости* - кальций и магний, в основном в виде гидрокарбонатов, а также хлоридов и сульфатов;
- *взвешенных веществ*, представляющих собой в основном глинисто-песчаную суспензию, содержащую нерастворимые соединения трехвалентного железа

(гидроокислы железа и др.) различной дисперсности (от 1-3 до 20-50 мкм), при дисперсности менее 1 мкм эти примеси могут существовать в виде коллоидных частиц;

- органических веществ природного происхождения - гуминовых веществ (гуминовые и фульвокислоты, их растворимые и нерастворимые соли в виде коллоидов) и нефтепродуктов;

- повышенной цветности воды, вызванной в основном примесями;

- повышенной кислотности воды - значение рН меньше 6-6,5 единиц.

Цель работы: исследование и создание эффективных ПФК на основе высокомолекулярных и минеральных сорбентов, пригодных для комплексной физико-химической очистки промстоков до норм, отвечающим требованиям для оборотных и технических вод.

Методы исследования: Для получения полифункциональной фильтрующей композиции были использованы ниже следующие компоненты: крошка мраморная марок ЭМК-5 и ЭМК-10 (ГОСТ 16426-81); кварцевый песок ГОСТ 22551-2019; анионит АН-31 ГОСТ 20301-74. По физико-техническим свойствам анионит АН-31 относится к слабоосновным сорбентам, содержит вторичные, третичные алифатические функциональные аминогруппы, ионная форма - хлоридная. Синтетическая и ионообменная смола АН-31 обладает большой обменной емкостью, имеет высокие прочностные характеристики, отличается высокой осмотической стабильностью. Термообработанная глина. Адсорбент получен на основе местного сырья. Навбахорского месторождения по технологии. Сульфокатионит в Na-форме (реагент КП-1), полученный на основе ПВХ (ГОСТ 5960-72).

Результаты: На рис 1. представлена принципиальная схема основных химических процессов получения КП-1.

Рис 1. Схема химических процессов для получения реагента КП-1

По физико-химическим показателям катионит КП-1 должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл.1.

Таблица 1.

Наименование показателей	Разработанный катионит КП-1
Внешний вид	Сферические зерна черного цвета
Гранулометрический состав:	
а) размер зёрен, мм	0,4-0,6
б) объёмная доля рабочей фракции, % не менее	99-100
в) эффективный размер зёрен, мм	0,42-0,54
г) коэффициент однородности, не более	1,7
Массовая доля влаги, %	51-55
Удельный объём см ³ /г	2,5

Полная статическая обменная емкость, (мг-экв/мл), не менее	1,8
Удельная поверхность, м ² /г	
Динамическая обменная ёмкость, г -экв/м ³	420-460
Окисляемость фильтрата	0,9
Насыпной вес, г/л	550-600
Осмотическая стабильность, % не менее	99,2-100

Жесткость воды определяли методами по ГОСТу 31954-2012; содержание катионита в воде – методами по ГОСТу 31869-2012; содержание анионов в воде определяли методами по ГОСТу 31867-2012.

Изучены физико-химические и адсорбционные свойства катионита КП-1, определена эффективность комбинированного фильтра с использованием полифункциональной фильтрующей композиции при очистке промышленной сточной воды.

Предложенная ПФК содержит слои, расположенные в порядке возрастания истинной плотности материалов, и включает анионитовый слой, катионитовый слой и слои распределительно-фильтрующих материалов, при этом слои расположены сверху вниз в следующей последовательности и при следующем содержании компонентов в об.% (табл. 2):

Таблица 2

Состав ПФК (в об.%)

1	Кальцит (мраморная крошка)	5-10
2	Кварцевый песок	5-10
3	Термообработанная бентонитовая глина	10-15
4	Катионитовый слой (катионит КП-1)	40-50
5	Анионитовый слой (анионит АН-31)	20-25

При использовании этого сложного фильтра очищенная вода становится пригодной для использования и отвечает нормативным требованиям [5].

По результатам испытаний можно сделать вывод о том, что при применении предложенной полифункциональной фильтрующей композиции можно получить очищенную воду без каких-либо примесей. В результате исследования создана эффективная полифункциональная фильтрующая композиция, пригодная для комплексной физико-химической очистки воды в составе одного устройства, а также для регулирования ее кислотности и расширяет ассортимент полифункциональных фильтрующих композиций на основе ионообменных отечественных импортозамещающих сорбентов.

Выводы. Таким образом, по полученным результатам исследования была создана эффективная полифункциональная фильтрующая композиция, отвечающая требованиям для оборотных и технических вод. Разработана композиция комплексной очистки производственных сточных вод для ее повторного использования, улучшения потребительских качеств воды, обеспечения экологической безопасности и снижения количества отходов.

Использованная литература

1. Водоотводящие системы промышленных предприятий: учебник/С.В.Яковлев и др.; под ред. С. В. Яковлева. – Москва 1990. – 511 с.
2. Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод: учебник/Ю.В.Воронов и др. – изд. 4-е, доп. и перераб. – Москва: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2006. – 702 с.
3. Очистка природных и сточных вод: сборник научных трудов / ОАО «НИИ ВОДГЕО»; [науч. ред. В. Н. Швецов]. – Юбил. вып. – Москва: ВСТ; Москва: Журн. Водоснабжение и санитарная техника, 2009. – 76 с.
4. Очистка сточных вод от взвешенных веществ и неорганических примесей. Т. 1 – Москва: НИЦ «Глобус». – 2007. – 81 с.
5. Салимов З.С., Кудратов А.М., Убайдуллаев Б.Х. Адсорбционная очистка сточных вод. Изд. «Фан». 2010. с.152.
6. Nuriddinova D.Z., Yusupov, F.M. Cleaning water from oil products by carbon mineral sorbent. Volgograd 2018.p.8-11.